

मुकुन्दमालान्तर्गत भक्तितत्त्वम्

The Essence of Devotion Within The Garland of Mukunda

Paper ID: 21568 | Submission Date: 2026-04-08 | Acceptance Date: 2026-04-21 | Publication Date: 2026-04-25

This is an open-access research article distributed under the terms of the **Creative Commons Attribution 4.0 International License**, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited.

DOI: 10.5281/zenodo.20536807

For verification of this paper, please visit:
<http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

पि. सुनीता देवी

अथिति अध्यापिका

संस्कृत विभागः

आन्ध्र विश्वविद्यालयः

विशाखपट्टणम्, आंध्र प्रदेश,

भारत..

सारांश

'भक्तिः' सर्वैः मानवैः सुकरतया आचरितुं शक्या साधना अस्ति। भज् सेवायां इति धातोः निष्पन्नः भक्ति शब्दः। प्रत्येकः मानवः केनचित् रूपेण भक्तिं आचरति एव। विना भक्त्या जीवनं निरर्थकं भवति। भक्तिः एव मुक्तेः साधनम्। शङ्कराचार्यः विवेक चूडामणिः इति नामकं ग्रन्थे "मोक्षसाधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी" (विवेकचूडामणिः - श्लोक सं - ३१) इति भक्तेः निर्वचनं प्रपञ्चितवान्। प्रेम्णा निरन्तरं भगवतः अनुस्मरणं भक्तिरेव। "भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः"। "भक्त्या त्वनन्यया शक्यः" (श्रीमद्भगवद्गीता - अ.११. ५४, अ.१८-५५) इति श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णपरमात्मना स्वयमेव उक्तम् यत् अनन्यभक्त्यैव भगवतः प्राप्तिः भवति। एवं नारद भक्ति सूत्रेष्वपि "सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा" (नारद भक्ति सूत्राणि - २) इति भगवतः विषये परम प्रेम एव भक्तिः सूचितवान्।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

'Bhakti' is a practice that can be easily practiced by all human beings. The word bhakti is derived from the verb bhaj in service. Every human being practices devotion in some form. Without devotion, life is meaningless. Devotion is the means of liberation. In his book Viveka Chudamani, Shankaracharya explained the definition of devotion as "Bhakti is the greatest of the means of salvation" (Viveka Chudamani - verse no. 31). Constant remembrance of the Lord with love is devotion. "By devotion he knows Me as much as I am and who I really am". "By devotion, however, it is possible to be exclusive" (Srimad Bhagavad Gita -A.11. 54, A.18-55) In the Srimad Bhagavad Gita, the Supreme Soul, Sri Krishna Himself, has said that it is through exclusive devotion that one attains the Lord. Thus, even in the Narada Bhakti Sutras, "She is the form of supreme love in Him" (Narada Bhakti Sutras - 2) indicates devotion as the supreme love for the Lord.

मुख्य शब्द

मुकुन्दमालायाः आन्तरिकभक्तितत्त्वस्य मुख्यः शब्दः "शरणागतिः" इति वक्तुं शक्यते। मुकुन्दमालायां कविः भगवतः प्रति पूर्णम् आत्मसमर्पणं प्रदर्शयति। तत्र भगवन्नामस्मरणम्, भगवत्पादध्यानम्, अनन्यभक्तिः, दास्यभावः, कैङ्कर्यभावश्च प्रमुखतया दृश्यन्ते। अतः मुकुन्दमालायाः भक्ति-दर्शने "शरणागतिः" एव मुख्यः शब्दः इति उच्यते। सा एव अस्याः काव्यस्य मूलभावना अस्ति।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Mukundamala, "Sharanagati", Meditation, Lord's feet, Exclusive Devotion, Servanthood and Cankering.

प्रस्तावना

कलियुगारम्भे विष्णुभक्तिं प्रचारयन्तः, भगवतः ध्यानेन निमग्नाः महान् भक्ताः "आळ्वाराः" इति प्रसिद्धाः। "आळ्वारः" इत्यस्य अर्थः — भक्तिसागरे निमग्नः जनः। एते "द्वादशादित्याः" इति अपि कथ्यन्ते। एते श्रीमहाविष्णोः अंशेन जन्म प्राप्तवन्तः। एते द्वादश भक्ताः भगवति दृढप्रेम्णा मन्दिरस्थं विग्रहरूपं दृष्ट्वा आनन्देन गीतानि अगायन्। तेषां गीतानि द्राविडभाषायां सन्ति, अतः तानि "द्राविडवेदः" इति कथ्यन्ते। एतेषु द्वादशसु आळ्वारेषु कुलशेखरः अपि एकः। भगवतः सेवा, भगवद्भक्तसेवा, भगवद्गुणस्मरणम्, भागवतगुणस्मरणम् च एतेषां नित्यकृत्यानि आसन्।

अध्ययन का उद्देश्य

मुकुन्दमाला इति स्तोत्रग्रन्थः भक्तितत्त्वं दर्शयति। भक्तेः परमतात्पर्यं कुलशेखर-आळ्वारेण प्रतिपादितम्। भगवतः सेवा तथा भगवद्भक्तानां सेवा भगवतः समीपं नयति इति अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनात् ज्ञायते। भक्तिः केवलं बाह्य विषयाणां प्राप्तये मार्गः नास्ति। सा भक्तिः अनन्तप्रेम्णः स्वरूपम् इति ज्ञातुं शक्यते।

साहित्य अवलोकन

मुकुन्दमालायां विद्यमानस्य भक्तितत्त्वस्य अध्ययनस्य मुख्योद्देशः भक्तेः स्वरूपं, महत्त्वं, साधनं, परमफलञ्च ज्ञातुम् अस्ति। अस्य अध्ययनात् अनन्यभक्तेः, शरणागतेः, हरिनामस्मरणस्य च महत्त्वं ज्ञायते तथा वैष्णवतत्त्वस्य अवगमनं भवति।

मुख्य पाठ

कुलशेखराख्यार विरचितं "मुकुन्द माला" नाम स्तोत्रकाव्यं अत्यन्तं भक्तिप्रधानं प्रसिद्धं च अस्ति। एषा माला मुक्तिं ददाति, अतः "मुकुन्दमाला" इति कथ्यते। भगवति अनन्यप्रीतिः एव भक्तिः, भगवतः चरणारविन्दयोः निरन्तरस्मरणं एव ध्यानम् इति कुलशेखरः अवदत्। मुकुन्दमूर्धा प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्। अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेऽस्तु भवत्प्रसादात् ॥ (मुकुन्द माला - ४) हे मुकुन्द! अहं त्वां भक्त्या प्रार्थये। जन्मजन्मनि तव चरणकमलं न कदापि विस्मरामि इति मां अनुगृहाण। कुलशेखरमहाराजः अतीव भक्त्या एतां प्रार्थनाम् अकरोत्। तेषां मतानुसारं भक्तिः अन्यविषयकानां कामनानां पूर्यर्थं साधनं न भवति। भगवद्भयानमेव भक्तेः परमलक्ष्यम् इति ते मन्यन्ते। एतदेव विषयं "एकान्तम्" तथा "इयन्तम्" इति द्वाभ्यां पदाभ्यां सुन्दररूपेण सूचितवन्तः। भक्तिरेव परमपुरुषार्थः इति कुलशेखरः वदति-नास्था धर्मं न वसुनिचये नैव कामोपभोगेयद्यद्भवं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम्। एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि त्वत्पादांभोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु।। (मुकुन्द माला - ६) हे कृष्ण! मम धर्मं न आस्था, न च धनसञ्चये इच्छा, न च भोगेषु कामना अस्ति। मम पूर्वकर्मानुसारं यत् भवितव्यं तत् भवतु। किन्तु मम एकैव महान् प्रार्थना अस्ति— जन्मजन्मान्तरेषु अपि तव पादपद्मयोः मम निश्चला भक्तिः सदा अस्तु इति प्रार्थितवान्। एवं जीवन तथा मरणकाले, मरणान्तरकालेऽपि वा श्रीकृष्णस्य पादारविन्द स्मरणमेव मम अपेक्षितमिति एवं प्रकटयति -दिवि वा भुवि वा ममास्तुवासः नरके वा नरकान्तक प्रकामम्। अवधीरित शारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि।। (मुकुन्द माला - ७) एषैव एकान्तिका भक्तिः इति कथ्यते। एतादृशीं भक्तिम् अयाचन्त श्रीकुलशेखराः। ते सर्वकालेषु सर्वासु अवस्थासु च अविच्छिन्नं निरन्तरं हरिस्मरणमेव स्वस्मै इच्छन्ति स्म। अत्यन्तभक्तौ निमग्नाः कुलशेखराः हरिं सरोवरवत् अनुभूतवन्तः। "हरेः चरणस्मरणामृतं मा त्यज" इति ते स्वमनसे उपदिष्टवन्तः। मनः चञ्चलं भवति। तत् नानाविधानि इन्द्रियविषयान् प्रति धावति। अमृतबिन्दूपनिषदि एवं उक्तम् — "मन एव कारणं मनुष्याणां बन्धमोक्षयोः" (अमृत बिन्दूपनिषत् - २) इति। संसारबन्धेषु पतनाय अपि, मोक्षप्राप्तये अपि मन एव मुख्यकारणम्। यदा तादृशं मनः भक्तिम् आश्रयति तदा तत् एकाग्रतां प्राप्नोति। तदा सा भक्तिः एव मुक्तिमार्गं दर्शयति। अतः कुलशेखरः निश्चयेन उक्तवान् यत् भक्तिः एव भगवन्तं प्रापयति, भक्तिः एव संसारबन्धनात् मोचयति च। विचित्रदेहसम्पत्तिः ईश्वराय निवेदिता इत्यस्य अर्थः — एषः विचित्रः देहः ईश्वरसेवायै एव दत्तः अस्ति। एतदनुसृत्य कुलशेखराख्यारः मुकुन्दं प्रति एवं प्रार्थयति— जिह्वे कीर्तय केशवं मुररिपुं चेतो भज श्रीधरं पाणिद्वन्द्वं समर्चं याच्युत कथाः श्रोत्रद्वयं त्वं श्रुणु। कृष्णं लोक्य लोचनद्वयं हरेर्गर्वाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राण मुकुन्द पादतुलसीं मूर्धन्ममाधोक्षजम्।। (मुकुन्द माला - १७) हे पादद्वन्द्व! त्वं भगवदालयं प्रति गच्छ। हे हस्तद्वन्द्व! त्वं भगवदार्चनं कुरु। हे वागिन्द्रियम्! त्वं केशवं कीर्तय। हे शिरः! त्वं भगवन्तं नमस्कुरु। हे नेत्रद्वन्द्व! त्वं श्रीकृष्णस्य लीलाः एव पश्य। हे मनः! त्वं श्रीधरमेव ध्याय।" इत्येवं सः प्रार्थयति — "अहं यावज्जन्मानि गृह्णामि, तावन्मम इन्द्रियाणि तव विमुखानि मा भवेयुः, किन्तु तव अभिमुखानि एव स्युः इति अभिवाञ्छति। तथा संसाररोगपीडितानां रोगनिवारणाय मणिमन्त्रौषधवत् उपायानपि उपदिदेश। कृष्णेन सह सर्वविधसम्बन्धधारणमेव अस्माभिः कामनीयम् इति बोधयितुं ते "कृष्ण" शब्दं सर्वासु विभक्तिषु प्रयुञ्जते। तेन अस्माकं कृष्णेन सह सम्बन्धमपि निरूपितम्। तथा च उक्तं भक्तिरसायने - "भगवद्भक्तसेवा साक्षात् भगवत्सेवा च" (भक्तिरसायनः - १ उल्लासः) इति। कुलशेखरः तस्य वाञ्छितं मुकुन्दमालायां एवं प्राकटयत् - मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे मत्प्रार्थनीयं मदनुग्रह एषः एव। त्वत्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ!। (मुकुन्द माला - २८) मधुकैटभारिन्! लोकनाथ! मम जन्मनः इदमेव फलम्। अहं तव प्रत्यक्षभृत्यः भवानीति न याचे। किन्तु तव भृत्यस्य भृत्यस्य भृत्यः इति मां स्मर इति मम प्रार्थना। एष एव मम महाननुग्रहः इत्यवदत्।

निष्कर्ष

अन्यान् उपायान् त्यक्त्वा भगवन्तमेव उपायत्वेन स्वीकर्तुम् 'शरणागतिः' अथवा 'प्रपत्तिः' इति कथ्यते। श्रीः कुलशेखराख्यारः उपदिशति यत् — भगवानेव भगवत्प्राप्तेः उपायः। अतः सः "त्वां विना अन्यं न जानामि, त्वमेव मां रक्ष" इति मुकुन्दस्य शरणं गतवान्। ये जनाः अनन्यशरणागत्या परमेश्वरं प्रार्थयन्ति, स्वसर्वस्वं भगवतः पादयोः समर्पयन्ति, ते शुद्धस्फटिकवत् परमेश्वरस्य दयाकिरणैः स्वप्रकाशस्वरूपं ज्ञातुं योग्याः भवन्ति इति तात्पर्यम्।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीमद्भगवद्गीता
2. मुकुन्दमाला
3. विवेकचूडामणिः
4. नारदभक्तिसूत्राणि
5. भक्तिरसायनम्
6. अमृत बिन्दूपनिषद्